

PAXTA TOLASINI SERTFIKATLASHNING XALQARO TALABLARI

¹Novruzov Sobirjon Otaqul o‘g‘li, ²Samandarov Abbos Yusuf o‘g‘li

¹assistent, JizPI, ²341-22 guruh talabasi, JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161012>

Annotatsiya. Paxta tolasini sertifikatlash bo‘yicha xalqaro talablar paxta yetishtirish sifati va barqarorligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu talablar sertifikatlash jarayonini standartlashtirishga yordam beradi va paxta tolasini xalqaro miqyosda tan olingan muayyan me‘zonlarga javob beradi.

Kalit so‘zlar: paxta, tola, sertifikatlash, talablar, mahsulot, sanoat, standartlar.

Аннотация. Международные требования к сертификации хлопкового волокна имеют решающее значение для обеспечения качества и устойчивости производства хлопка. Эти требования помогают стандартизировать процесс сертификации и гарантировать, что хлопковое волокно соответствует определенным международно признанным критериям.

Ключевые слова: хлопок, волокно, сертификация, требования, продукция, отрасль, стандарты.

Abstract. International cotton fiber certification requirements are critical to ensuring the quality and sustainability of cotton production. These requirements help standardize the certification process and ensure that cotton fiber meets certain internationally recognized criteria.

Keywords: cotton, fiber, certification, requirements, products, industry, standards.

Paxta tolasini sertifikatlashning xalqaro talablari Paxta tolasini sertifikatlash bo‘yicha xalqaro talablar bilan tanishish paxta tolasini sertifikatlashni tartibga soluvchi asosiy standartlar va yo‘riqnomalar haqida umumiy ma‘lumot beradi. U ushbu talablarni belgilashda ishtirok etadigan turli tashkilotlar bilan tanishtiradi va jahon paxta sanoatida sertifikatlashtirishning ahamiyatini tushuntiradi.

Paxta tolasini sertifikatlash bo‘yicha xalqaro talablar paxta yetishtirish sifati va barqarorligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu talablar sertifikatlash jarayonini standartlashtirishga yordam beradi va paxta tolasini xalqaro miqyosda tan olingan muayyan mezonlarga javob beradi [1].

Sertifikatlash iste‘molchilarni ular sotib olgan paxta mahsulotlari barqaror ishlab chiqarilishi va manbalaridan olinishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Paxta tolasini sertifikatlash bo‘yicha xalqaro talablarga javob berish orqali ishlab chiqaruvchilar paxta sanoatining yanada barqaror kelajagiga hissa qo‘shib, mas‘uliyatli va axloqiy amaliyotlarga sodiqligini namoyish etishlari mumkin. Paxta tolasini sertifikatlash bo‘yicha xalqaro talablar turli asosiy muammolarni o‘z ichiga oladi. Xalqaro sertifikatga erishish uchun ushbu qiyinchiliklarni yengib o‘tish kerak.

Asosiy vazifalardan biri paxta tolasining talab qilinadigan sifat standartlariga javob berishini ta‘minlashdir. Ushbu standartlarga javob berish sertifikatning ishonchliligini ta‘minlaydi. Yana bir qiyinchilik - bu global miqyosda izchil sertifikatlash jarayonlarini amalga oshirish. Paxta tolasini sertifikatlashda ishonch va adolatni ta‘minlashda izchillik muhim ahamiyatga ega. Bu paxta tolasining aniq standartlarga javob berishi va yuqori sifatli bo‘lishini ta‘minlaydi [2].

Sertifikatlangan paxta, shuningdek, to'qimachilik sanoatida barqaror va mas'uliyatli manba amaliyotini qo'llab-quvvatlaydi. Paxta tolasini sertifikatlash bo'yicha xalqaro talablarga rioya qilish bir qancha afzalliklarni beradi. Paxta tolasini sertifikatlash uchun xalqaro talablar turli sertifikatlashtirish dasturlarida farqlanadi.

Ushbu dasturlarning kuchli va zaif tomonlarini tushunish uchun ularning qiyosiy tahlili zarur. Ushbu tahlil manfaatdor tomonlarga qaysi dastur ularning ehtiyojlariga eng yaxshi javob berishi haqida ongli qaror qabul qilishga yordam beradi [3].

Paxta tolasini xalqaro sertifikatlash uchun sertifikatlash jarayoni paxta yetishtirish amaliyotining xalqaro standartlarga muvofiqligini baholashni nazarda tutadi. Paxta tolasini sertifikatlash bo'yicha xalqaro talablar sertifikatlangan paxta tolasining sifati va haqiqiylikini ta'minlash uchun qat'iy sertifikatlash jarayonini o'z ichiga oladi. Sertifikatlangan paxta tolasini uning atrof-muhitga ta'siri, ijtimoiy ta'siri va mehnat standartlariga muvofiqligini baholash uchun sinov va tekshirishdan o'tkaziladi. Paxta tolasini sertifikatlash bo'yicha xalqaro talablar mahsulot sifati va haqiqiylikini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ushbu talablarning bajarilishi va paxta tolasini sertifikatlashning to'g'ri yo'lga qo'yilishida manfaatdor tomonlarning o'rni katta. Ularning ishtiroki va hamkorligi global standartlarni saqlash va iste'molchilar talablarini qondirish uchun muhim ahamiyatga ega. Paxta tolasini sertifikatlashda xalqaro talablarga rioya qilmaslik jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu paxtachilikka bo'lgan ishonchning yo'qolishiga va bozor talabining pasayishiga olib kelishi mumkin [4].

Ushbu talablarga rioya qilish paxta yetishtirishning ishonchliligi va barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Paxta tolasini sertifikatlash bo'yicha xalqaro talablar doimiy ravishda sanoat standartlariga mos ravishda o'zgarib bormoqda. Texnologiyadagi innovatsiyalar paxta tolasini sertifikatlash jarayonlarining samarali va ishonchli bo'lishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Dunyo miqyosida standartlashtirish umumiy talablarga keltirilgan bunga yirik misollaridan biri ISO 9001:2015 standartini keltirish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Xalqaro ISO 9001:2015 standarti

Texnologiyadagi bu yangiliklar paxta tolasini sertifikatlashning aniqligini oshirish bilan birga, butun jarayonning shaffofligini oshiradi. Bu paxta tolasini sertifikatlash tizimlarining ishonchi va ishonchliligini saqlab qolish Ushbu ko'rsatmalarga rioya qilish orqali paxta sanoatidagi manfaatdor tomonlar iste'molchilar o'rtasida ishonch va ishonchni o'rnatishi va barqaror amaliyotlarni ilgari surishi mumkin.

Paxta tolasini sertifikatlash bo'yicha xalqaro talablar xalqaro paxta tolasini sertifikatini tekshirishda ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Turli mamlakatlar va mintaqalarda ushbu talablarga muvofiqligini ta'minlash sertifikatlashtirishni tekshirishning murakkabligini oshiradi. Ushbu muammolarni hal qilish paxta tolasini xalqaro sertifikatlashning yaxlitligi va shaffofligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Paxta tolasini sertifikatlash bo'yicha xalqaro talablar paxta tolasini xalqaro sertifikatlash uchun o'rnatilgan qonunchilik va me'yoriy-huquqiy bazalarga rioya qilishni nazarda tutadi [5].

Ushbu asoslar paxta yetishtirish va qayta ishlashning muayyan standartlar va mezonlarga javob berishini ta'minlaydi va barqaror va mas'uliyatli amaliyotlarning muhimligini ta'kidlaydi. Sertifikatlash jarayonlari iste'molchilarga sertifikatlangan paxta mahsulotlari axloqiy jihatdan olinganligi va muayyan sifat talablariga javob berishiga ishonch hosil qilishdan iborat.

Texnologiyaning rivojlanishi bilan paxta tolasini sertifikatlash endi yanada aniqlik bilan amalga oshirilishi mumkin, bu esa iste'molchilar uchun sifat nazorati va kafolatlarini yaxshilash imkonini beradi. Ushbu yangiliklar, shuningdek, sertifikatlash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar yoki nomuvofiqliklarni aniqlashga yordam beradi.

Paxta tolasini sertifikatlash bo'yicha xalqaro talablar paxta mahsulotlari sifati va yaxlitligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu xalqaro talablarni amalga oshirish sertifikatlashtirish jarayonida izchillik va shaffoflikni saqlashga yordam beradigan ilg'or tajribalarga rioya qilishni talab qiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abbazov I., Usmankulov A., Sharopov B. Investigation of local resistance and air velocity in narrowing pipes for the transport of fibrous materials //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – T. 1142. – №. 1. – С. 012093.
2. Аббазов И. З. и др. ВЛИЯНИЕ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ В РАСШИРЕННОМ ПНЕВМОТРАНСПОРТЕ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 3-3 (96). – С. 37-46.
3. Турсунов З. Р. У. и др. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 11-17.
4. Abbazov I. Z. et al. Pressure loss during expansion of local resistance pipes in a mixture of air and fibrous waste //Textile Journal of Uzbekistan. – 2021. – T. 1. – С. 4-11.
5. Аббазов И. З. и др. технологик жараёнлардан чиқаётган чанг заррачаларининг фракцион таркиби //science and education. – 2021. – T. 2. – №. 3. – С. 129-135.
6. Ulug'muradov, X., I. Abbazov, and R. Muradov. "Paxta tarkibidan mayda iflosliklarni ajratib oluvchi yangi uskuna konstruksiyasini tahlili. Texnika fanlari jurnali 2020." 60-66.
7. Abbazov, I., and X. Ulug'muradov. "Dilshodov Sh." *"Texnika oliy o'quv yurtlarida ta'lim berishning rivojlantirish metodlari"*. "Yangilanayotgan O'zbekistonga yangi avlod kadrlari" "Umid" jamg'armasi bitiruvchilarining birinchi xalqaro konferensiyasi. Toshkent (2020): 86-89.
8. Аббазов, И., Х. Улугмурадов, and Ш. Дилшодов. "Техника олий укув юртларида таълим беришнинг ривожлантириш методлари." *Янгиланётган Ўзбекистонга янги авлод кадрлари* "Умид" жамгармаси битирувчиларининг биринчи далқаро конференцияси. Тошкент-2020: 86-89.

9. Bobir, Sharopov, Rustam Muradov, and Sobirjon Novruzov. "PRINCIPLES OF MAKING PILES FROM ELASTIC MATERIAL WHEN CLEANING COTTON FROM SMALL IMPURITIES." *Universum: технические науки* 8.3 (120) (2024): 16-20.
10. Ulugmuradov, Xamroz, et al. "Basis of the improved construction of cotton cleaning equipment." *E3S Web of Conferences*. Vol. 434. EDP Sciences, 2023.
11. Мухаметшина, Элмира, Собир Наврузов, and Рустам Мурадович Мурадов. "ЧИГИТЛИ ПАХТАНИ МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ УСКУНАЛАРИ ТЎРЛИ ЮЗАЛАРИ ТЕШИКЛАРИНИНГ ЖОЙЛАШИШНИ НАЗАРИЙ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ." *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*: 185.